

ABDULLA ORIPOVNING TABIAT HODISASIGA SUBYEKTIV BAHOSI VA MUNOSABATI

Abduvalieva Madinabonu Nodirbek qizi

ADPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874852>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Oripovning tabiat hodisasiga subyektiv bahosi va munosabati haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: Subyektiv, tabiat hodisasi, muvashshah, sheʼriyat, voʻha.

Oʻzbek xalqining zabardast vakili Koʻhna Kesh farzandi, adabiyot gulshanining qaynarbulogʻi Abdulla Oripovning bugungi kunda ham yod etaslik, uning sheʼrlariga murojaat etmaslik mumkin emas. Oʻz xalqini erkini gʻururini kuylagan shoir oʻzbekning eng soddadil, samimiy, xushfeʼl dilkash insoni edi. Uning sheʼriyatida togʻliklarga xos tantilik bagʻrikenglik joʻsh urganligi har bir kitobxon qalbiga togʻ havosini, oddiy qishloq manzarasini, keng vodiylarini aks ettiradi. Goʻzal va serjilo vohaning bagʻrida voyaga yetgan, ona tabiatning betakrorligi va goʻzalligidan ilhomlangan, soda va mehridaryo insonlar ichida kamolga yetgan serqirra ijodkor, oʻzining porloq sheʼrlari bilan bashariyat koʻngliga kirib borgan Oʻzbekiston Qahramonidir. Shoir oʻz ijodi va oʻz usuli, oʻz tuygʻulari bilan sheʼriyatga kirib kelgan ijodkoridir. Abdulla oripovning har bir sheʼrida oʻziga xos hayot falsafasi, katta bir ibratomuz fikrlar yotadi. Abdulla Oripov sheʼrlarida tevarak atrofdagi oddiy narsa hodisalarda ham qat-qat maʼno mavjudligi, har bir tirik jon ming bir tashvish, gʻam, shodlik, quvonch girdobida yashashini koʻrsatadi. Uning “Yurtim shamoli”, “Ona sayyora”, “Bahor sheʼrlari” ana shunday sheʼrlar turkumiga mansub.

Adib ijodida eng koʻp tasvir vositalari bu tabiat tasviridir. Shoir ijodiga nazar tashlasak tabiatga oshuftalik, tabiat bagʻrida voyaga yetgan inson ruhiyati, koʻngli va xayoliy mavjlanishlarga guvoh boʻlamiz. Shoirning sheʼrlarida tabiat lirikasi shu qadar jonli ifoda etiladiki, oʻquvchi oʻzini xuddi ana shu tabiat qoʻynidagidek tasavvur eta boshlaydi. Bu xislatlar balki, shoirning togʻlar, keng vodiylar bagʻrida tugʻilib ulgʻaygani uchundir. Uning tabiat haqidagi quyidagi sheʼrida tabiatga murojaat qilganini koʻramiz:

***Buyuk ona tabiat,
Tilsimlaring juda moʻl.
Bizlarga berib sabot,
Koʻrsatasan toʻgʻri yoʻl.
Ezson kutmaymiz
Aksincha kashfiyotni,
Yaratamiz oʻzimiz!***

Shoir ushbu sheʼrda tabiatga murojaat etib, uning moʻjizalarga boyligi unda turli xil ajoyibotlar yashiringanini aytib oʻtagan. Tabiat –onaga qiyoslanishi, ona qanday buyuk va farzandiga toʻgʻri yoʻl koʻrsatishini tabiatga koʻchirgan. Tabiatda qanday voqealar, hodisalar: yaxshiliklar-u, yomonliklar insoniyat tomonidan yetkazilishi haqida aytib oʻtagan. Abdulla oripovning “Bahor shamoli” sheʼrida tabiatning eng nafis, nozik kelinchagi bahorning tasviri nihoyatda badiiy mahorat bilan kitobxon koʻz oʻngida jonlantirganini koʻrishimiz mumkin:

***Bahor kelayotir, toza, musaffo.
Moviy kengliklarda oʻynaydi shamol.
Daralar qoʻynida zangor bir havo,***

Tumanli shaharsa yotmoqlik malol.

O'zi shaharda bo'lsa-da ko'ngli hamon vodiylarga kengliklarga talpinishi, o'zini tumanli shahardan qochib, bahor nafasi barqigan kengliklarga g'arq etmoqlikni aytib o'tadi. "Kuz manzaralari" she'rida esa kuz faslidagi bo'ladigan voqea-hodisalarni shoir o'z ichki kechinmalari orqali ifodalab, inson hayotida ham kuz fasli bo'lishini tabiatdagi kuzning tasvirlariga ko'chiradi. Bundan ko'rinadiki shoirning badiiy mahorati yuksak darajada ekanligini.

Shoir ijodining yana bir qirralaridan biri sifatida uning "Muvashshah" janrida ham ijod qilganini aytib o'tish jozdir. Muvashshah janri o'zi nima degan savolga javob topib olsak. Muvashshah- arabcha so'z bo'lib bezatilgan, ziynat berilgan degan ma'noni anglatib, unda she'rning har bir bayti yoki misraning birinchi harflaridan biron so'z yoki jumla (she'r bag'ishlangan shaxsning nomi kelib) hosil bo'ladi. Muvashshahdan oyat hadis yoki hikmatli so'zlarni she'r tarkibida joylash maqsadida ham foydalaniladi. Sharq xalqlari (arab, fors eski o'zbek) mumtoz she'riyatida badiiy -ifodaviy usul hisoblanadi. O'zbek adabiyoti tarixida Muqumiy, Furqat ijodida bu janrni uchratamiz. Shoir Abdulla Oripov o'zining "Ko'zlarim yo'lingda" nomli kitobining birinchi betida muvashshah janridan foydalanilgan:

***Oh urib har yonda izg'iydi shamol,
Zamon makon bermay uni qistaydi.
Orzusi faqat shul -u ham tog' misol,
Dili orom olib yotmoq istaydi.
Arosatda ingrar tog'lar ham ammo,
Ko'hi zamonadan topolmay iloj.
Armon qilar u ham: shamolday go'yo,
Movi kengliklarga yozsin der quloch.***

Bu muvashshah O'zbekiston xalq qahramoni adabiyotshunos -tanqidchi shoirning ustози Ozod Sharafiddinovga bag'ishlangan edi. Bu misralardan kelib chiqqan so'z "Ozod akam" so'zidir. Bu ustozga bo'lgan hurmati va minnatdorchiligidir.

References:

1. O'z. Resp. Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev Odamlar yaxshi yashashi uchun zarur sharoit yaratish - barcha rahbarlarning asosiy vazifasidir. "Xalq so'zi" gazetasi, 2017-yil 28-fevral.
2. To'xta Boboyev. "Adabiyotshunoslikka kirish asoslari", 41-bet.
3. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar, Birinchi jild, 319-bet.
4. Abdulla Oripov Tanlangan asarlar. 200-bet.
5. Я.Т.Умарова«Самарали ҳамкорлик-китобхонлик маданиятини шакллантириш кафолати сифатида» Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 3 | 2022 ISSN: 2181-1385 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 DOI: 10.24412/2181-1385-2022-3-410-416 SJIF: 5,7 | UIF: 6,1